

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENSAIO SOBRE A CASA DO ARQUITETO E ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO

*DOCUMENTATION OF THE ARCHITECTURAL PROJECT, ESSAY ON THE
HOUSE OF THE ARCHITECT AND ARTIST LINEU BORGES DE MACEDO*

*DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ENSAYO SOBRE
LA CASA DEL ARQUITECTO Y ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO*

SANQUETTA, Felipe Taroh Inoue

Doutorando e mestre em Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo; Professor na Escola da Cidade, São Paulo
sanquetta@usp.br

RESUMO

Este artigo tem como finalidade documentar historicamente e analisar o projeto arquitetônico da residência do arquiteto paranaense Lineu Borges de Macedo, localizada na cidade de Curitiba. O projeto, realizado em 1962, ainda durante o período em que ele era estudante do recém-criado curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná, ganha relevância pelo seu caráter experimental, tanto em termos construtivos quanto projetuais, destacando-se pelo desenho, materialidade e conjunto de soluções. A organização da pesquisa se dá inicialmente por meio de uma introdução e do repertório do arquiteto, seguida pela análise descritiva do projeto. Por fim, são traçados paralelos entre as formas de representação que o arquiteto utilizou para registrar seu próprio projeto, incluindo o uso de imagens elaboradas por ele, como desenhos e fotografias tiradas durante a construção e inauguração, além de um ensaio fotográfico documental do estado atual do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Casa do arquiteto. Lineu Borges de Macedo. Representações.

ABSTRACT

This article aims to historically document and analyze the architectural design of the residence of Paraná architect Lineu Borges de Macedo, located in the city of Curitiba. The project, carried out in 1962 while he was still a student in the newly established Architecture and Urbanism course at the Federal University of Paraná, stands out for its experimental character in both construction and design, particularly in terms of its layout, materiality, and array of solutions. The research is organized initially through an introduction and an overview of the architect's background, followed by a descriptive analysis of the project. Finally, parallels are drawn between the forms of representation the architect used to document his own project, including images he created, such as drawings and photographs taken during the construction and inauguration, as well as a documentary photographic essay of the current state of the project.

KEYWORDS: Architect's house. Lineu Borges de Macedo. Representations.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo documentar históricamente y analizar el proyecto arquitectónico de la residencia del arquitecto paranaense Lineu Borges de Macedo, ubicada en la ciudad de Curitiba. El proyecto, realizado en 1962, mientras aún era estudiante del recién creado curso de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Federal de Paraná, destaca por su carácter experimental, tanto en términos constructivos como proyectuales, sobresaliendo por su diseño, materialidad y conjunto de soluciones. La organización de la investigación se lleva a cabo inicialmente a través de una introducción y del repertorio del arquitecto, seguida de un análisis descriptivo del proyecto. Finalmente, se trazan paralelismos entre las formas de representación que el arquitecto utilizó para documentar su propio proyecto, incluyendo imágenes elaboradas por él, como dibujos y fotografías tomadas durante la construcción e inauguración, además de un ensayo fotográfico documental del estado actual del proyecto.

PALABRAS-CLAVE: Casa del arquitecto. Lineu Borges de Macedo. Representaciones.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENSAIO SOBRE A CASA DO ARQUITETO E ARTISTA LINEU BORGES DE MACEDO

INTRODUÇÃO

A investigação sobre a produção de projetos de casas de arquitetos é ampla na arquitetura brasileira, uma vez que seus grandes nomes realizaram obras dessa tipologia, o autoprojeto. Exemplos incluem Vilanova Artigas com suas duas residências em São Paulo, Lina Bo Bardi com sua Casa de Vidro, Oscar Niemeyer com sua Casa das Canoas e Paulo Mendes da Rocha com o projeto de sua Casa no Butantã, entre outros. Essa tipologia de projeto ganha relevância devido ao seu caráter experimental, por oferecer respostas a questionamentos inéditos e ao envolvimento mais direto dos arquitetos no canteiro de obras.

Neste ensaio, será abordado o projeto da casa do arquiteto, artista e engenheiro Lineu Borges de Macedo, construída em 1962 na cidade de Curitiba. Inicialmente, será feita uma breve descrição da biografia do autor, incluindo fatos históricos que o envolveram, sua formação e a apresentação de suas principais obras. Em seguida, o foco será o projeto em estudo, por meio de uma análise descritiva e da documentação de imagens do acervo iconográfico do arquiteto, como fotografias e/ou desenhos (plantas, cortes e elevações). A pesquisa sobre este projeto é relevante devido ao seu caráter inédito, tratando-se de um arquiteto pouco investigado e de um projeto ainda não publicado em revistas, livros e outras fontes bibliográficas de arquitetura, configurando-se como uma pesquisa primária sobre o tema.

Por fim, a investigação inclui também um ensaio fotográfico inédito que mostra o estado atual de conservação da obra, além das considerações finais.

LINEU BORGES DE MACEDO (1929-2014)

Lineu Borges de Macedo nasceu na cidade de São Mateus do Sul, no interior do Estado do Paraná, em 1929. Ainda jovem, mudou-se para Curitiba para estudar no Colégio Estadual do Paraná. Ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, onde se formou engenheiro em 1954. Após a formação, atuou principalmente em projetos de infraestrutura, como estradas e rodovias (Suzuki & Berriel, 2012, p.295).

Em 1962, Lineu retornou à UFPR com a abertura do curso de Arquitetura e Urbanismo na mesma universidade. Motivado por seu interesse em projeto arquitetônico e pela falta de profissionais na cidade na época, decidiu se reintegrar ao ambiente acadêmico. O novo curso, originado do desdobramento da Engenharia Civil, permitiu que engenheiros recém-formados iniciassem a graduação em arquitetura a partir do terceiro ano, resultando na primeira turma formada em 1964. Esta foi a única turma de engenheiros-

arquitetos graduados no Paraná, composta por 19 engenheiros, incluindo Alfred Willer, Domingos Bongestabs, Henrique Panek, Jaime Lerner, Jaime Wassermann, Lubomir Ficinski e o jovem Lineu Borges de Macedo (Pacheco, 2010, p.61).

Dez anos após sua formação em engenharia, Lineu realizou o projeto arquitetônico para alguns de seus antigos professores da Escola de Engenharia Civil, que também faziam parte do corpo docente inicial do curso de arquitetura na UFPR. No último ano como estudante, ele ainda projetou sua própria residência (Suzuki & Berriel, 2012, p.297).

Sua produção arquitetônica foi vasta, incluindo importantes obras em diversas cidades. Entre edifícios públicos, hospitais, hotéis e clientes privados, destacam-se o Hospital Nossa Senhora do Pilar, as sedes da SUREHMA (Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente) e FUNDEPAR (Fundação Educacional do Estado do Paraná), ambos em Curitiba, e o Edifício Sede dos Portos de Paranaguá e Antonina (1974).

Além disso, Lineu teve uma significativa atuação no campo das artes, produzindo esculturas e pinturas relevantes, mantendo um ateliê em sua própria casa e expondo seu trabalho no 53º Salão Paranaense. Também se destacou na fotografia, documentando a construção de algumas de suas obras arquitetônicas, e possuía um laboratório fotográfico e uma coleção de câmeras em sua residência (Bertoli, 2007, p.7-10). O arquiteto faleceu no dia 17 de outubro de 2014, vítima de mielodisplasia.

A CASA DO ARQUITETO

Ficha técnica

- Autor do projeto: Lineu Borges de Macedo
- Calculista: Lineu Borges de Macedo
- Data do projeto: 1962 (Suzuki & Berriel, 2012, p.296)
- Localização: Alameda Doutor Carlos de Carvalho 1788, Batel, Curitiba, Paraná
- Área construída: 250 m²

Ainda antes de se formar, Lineu, em paralelo às atividades acadêmicas e profissionais como engenheiro, realizou o projeto arquitetônico de sua residência em 1962. Em uma entrevista ao IAB-PR, realizada no dia 26 de maio de 1999, o arquiteto comentou sobre o projeto: “minha residência, que projetei quando ainda era estudante de arquitetura” (Suzuki & Berriel, 2012, p.296).

A residência está localizada em um terreno de meio de quadra, com frente para as ruas Doutor Carlos de Carvalho e Francisco Rocha, no bairro Batel, na região central de Curitiba. A parcela, que inicialmente era maior, foi se subdividindo ao longo dos anos, dando espaço para outras edificações vizinhas, além de intervenções do próprio

arquiteto na construção de pequenas edificações adicionais, resultando em um polígono de aproximadamente 90m x 25m, com uma série de árvores nativas, como araucárias.

A implantação do edifício, com aproximadamente 250 m² de área construída (praticamente $\frac{1}{4}$ da área total do terreno), ocorre na segunda metade da parcela, ao centro, entre as araucárias e quase tocando os dois muros laterais. Isso libera um grande jardim frontal que ocupa praticamente metade do lote, e outro jardim posterior, ocupando também $\frac{1}{4}$ restante do terreno.

Assim, a casa térrea se estabelece em um terreno em declive. Sua implantação é quase imperceptível do nível da rua, estando ao nível da via de acesso e parcialmente elevada em relação ao chão nos fundos. Em planta, organiza-se de forma muito simples, em formato de “L”, sendo acessada centralmente, onde estão localizadas as áreas sociais, compostas pelo hall de acesso, lavabo, escritório/laboratório fotográfico, um grande salão social e copa. Do hall, é possível acessar a área íntima, composta por um banheiro comum, dois dormitórios menores e uma suíte. Estes, assim como o salão social, têm acesso direto por meio de esquadrias e venezianas de correr para uma grande varanda linear nos fundos do terreno, que serve como extensão desses espaços íntimos e também como área de convívio para a família. Por fim, estão organizadas as áreas de serviço, compostas por uma sequência que inclui a cozinha, lavanderia e despensa (ver Figura 1).

Figura 1 – Planta do projeto original da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Em termos construtivos, Lineu utiliza uma estrutura de concreto armado leve e uma cobertura pré-fabricada, técnica que aplicou posteriormente em outros projetos, como na casa de praia do arquiteto, de 1971, e no Edifício da Fábrica Café Damasco, de 1978 (Suzuki & Berriel, 2012, p.294-296). Os pilares de seção esbelta são dispostos de forma modular, apoiando as duas vigas principais e uma viga calha central que sustenta a cobertura. Essas vigas se prolongam além da cobertura, balançando sobre o recuo lateral. A viga calha faz a captação das águas pluviais em caixas de concreto armado desenhadas pelo próprio arquiteto (ver Figura 2).

Figura 2 – Cortes do projeto original da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Uma grande parede de pedra organiza o acesso e o funcionamento da residência, dividindo a área social da área de serviço; ela se prolonga até o jardim frontal como um muro. As vedações externas e as sociais internas são em alvenaria de tijolos aparentes, enquanto as vedações dos dormitórios e de outros ambientes recebem acabamento em massa na cor branca.

O projeto ainda está bem preservado e permanece em posse da família do arquiteto, onde reside atualmente a viúva, Regina. Algumas intervenções pontuais foram realizadas, como a alteração dos caixilhos originais, a ampliação do espaço da copa em direção ao pátio de acesso sob as pérgolas que foram cobertas, e um pequeno anexo para um dormitório extra. De forma geral, o desenho com linhas horizontais e a técnica construtiva marcante se mantêm.

A REPRESENTAÇÃO DA PRÓPRIA OBRA

Outro aspecto abordado nesta investigação é o papel da documentação e representação realizadas pelo arquiteto em relação ao seu próprio projeto. Aparentemente, trata-se de uma obra mais íntima e experimental, concebida e construída para si mesmo. Além dos desenhos arquitetônicos, foram feitas uma série de fotografias da casa que ilustram exatamente o que o arquiteto desejou construir.

Complementando, como mencionado anteriormente, Lineu também atuava na fotografia, utilizando um laboratório fotográfico em sua própria casa.

Figura 3 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Foi realizada, portanto, uma série de fotografias da casa recém-inaugurada em 1964, ainda pouco ocupada, nas quais é notável a percepção do espaço arquitetônico de forma mais crua, com certa indefinição na distribuição de móveis e conformações dos ambientes. As fotografias analógicas da época, com suas limitações de proporção e tamanho, não conseguiam representar com precisão as medidas totais da casa, resultando em uma documentação parcial dos ambientes. Na Figura 3, é possível observar o acesso social da casa, ao lado do volume saliente em tijolos aparentes, onde estão localizados o lavabo e o caixilho da copa, além do jardim de pedras com a lanterna oriental. Nessa fotografia, também é possível perceber como era esse espaço antes da ampliação realizada posteriormente, que expandiu a casa em direção ao jardim.

Figura 4 e 5 – Fotografia interna e externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

Na Figura 4, é retratada a sala de estar da casa, com poucos móveis e os filhos do casal. Na Figura 5, observa-se a clara leitura tectônica da casa, onde se pode identificar seu sistema estrutural, componentes construtivos e a lógica em que foi concebida.

Após 40 anos das primeiras fotografias, Lineu, com sua primeira câmera fotográfica digital, retratou novamente sua casa, agora com a presença da cor nas imagens. É possível perceber também a intervenção realizada no acesso frontal da casa, onde a área da copa foi prolongada em direção ao jardim de acesso, e a luminária oriental, que foi reposicionada. Com a fotografia colorida, é possível perceber melhor a vegetação ao redor da casa, que envolve tanto a vegetação existente quanto a plantada.

Figura 6 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: Acervo do Arquiteto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a documentar de forma mais extensa o projeto da residência do arquiteto Lineu Borges de Macedo, cuja obra ainda carece de investigação e acesso no âmbito acadêmico e investigativo da arquitetura. Buscou-se apresentar, sobretudo, uma análise descritiva do projeto, complementada por um conjunto de peças gráficas do projeto original, como desenhos arquitetônicos e fotografias da época de inauguração da obra, provenientes do acervo do arquiteto.

Quanto ao projeto arquitetônico propriamente dito, apesar do intuito deste texto não ser uma resenha crítica, é necessário pontuar alguns aspectos. Lineu teve contato com a

obra de arquitetos internacionais através de suas viagens e investigações, sendo notável a influência da arquitetura realizada na América do Norte, como o próprio desenho miesiano horizontalizado da casa. Outro ponto de contato possível é a arquitetura das residências do programa Case Study House, onde se observa uma influência no desenho da estrutura leve da casa de Lineu, no uso de uma cobertura pré-fabricada, nas vedações aparentes e na resolução do programa da casa em um único pavimento—soluções recorrentes nesses projetos.

Além disso, é visível que o projeto serviu como laboratório para outras obras, especialmente a segunda casa do arquiteto, realizada em Matinhos, no litoral paranaense, em 1971, quase dez anos após o projeto da casa de Curitiba. Em uma escala maior, observa-se o mesmo tipo de solução no projeto do Edifício da Fábrica Café Damasco, de 1978, onde as soluções aparecem com maiores dimensões, mas mantendo a mesma lógica de modulação e pré-fabricação.

A casa faz parte de um grupo de projetos realizados pelos primeiros engenheiros-arquitetos curitibanos, que seguiram uma linha mais racional da arquitetura, mas com contribuições individuais de cada profissional. A geração de Lineu, Domingos Bongestabs, Henrique Panek, Jaime Lerner, Lubomir Ficinski e outros foi a primeira turma de arquitetos formados no Estado do Paraná, marcando um momento histórico significativo. Essa geração se destacou pela atuação intensa em órgãos públicos, na política e na formação de novas gerações, seja como professores ou através de seus escritórios privados.

Figura 7 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Como parte dessa investigação, também foi proposto um ensaio fotográfico, que serve como documentação e pode ser material para futuras pesquisas, visto que projetos privados, protegidos e de difícil acesso são pouco explorados. Em 2022, foi possível

realizar uma visita para a realização deste trabalho, documentando um projeto arquitetônico que ainda não havia sido publicado em revistas ou em qualquer outro tipo de documentação sobre arquitetura.

Sobretudo, o levantamento retrata a realidade da casa onde a família do arquiteto ainda vive, especialmente a viúva Regina Borges de Macedo. A casa encontra-se em ótimo estado de preservação, mantendo o funcionamento concebido pelo arquiteto, e é possível visualizar todos os detalhes originais, como as venezianas de correr nos caixilhos dos dormitórios e as caixas de concreto para o recolhimento das águas, que também servem como jardim de flores. Além disso, os materiais e acabamentos, como a estrutura esbelta em concreto armado com o sistema leve de cobertura, as vedações em alvenaria de tijolos aparentes, e o forro e piso interno em madeira, estão bem preservados.

A residência de Lineu não se enquadra em uma linguagem arquitetônica convencional. Como uma habitação unifamiliar projetada e construída para seu uso próprio, ele pôde realizar experimentações que dificilmente seriam aceitas por um cliente convencional. É um projeto único, concebido pelo engenheiro-arquiteto que combina uma abordagem prática com o aproveitamento dos contornos e da vegetação do terreno, e que reflete as possibilidades da indústria da construção da época, através de um sistema construtivo racional.

Figuras 8 – Fotografia externa da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Figuras 9 e 10 – Fotografias externas da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Figuras 11 e 12 – Fotografias internas da casa do arquiteto Lineu Borges de Macedo. Fonte: O autor (2022).

Sugere-se, para trabalhos futuros, a ampliação do estudo da vasta obra de Lineu, abrangendo não apenas os projetos mais reconhecidos, mas também projetos privados e anteriores às suas contribuições em órgãos e obras públicas. Recomenda-se também o estudo de outros exemplos de “Casa do Arquiteto”, tanto no Brasil quanto no exterior, que se caracterizam como um campo de liberdade projetual para seus autores, oferecendo um espaço propício para experimentações.

Por fim, apesar de a obra ter sido elaborada e construída há mais de 60 anos, a residência ainda serve como moradia para a família do arquiteto e suas características originais se mantêm em sua maioria. A residência continua a surpreender pela sua qualidade espacial e seu sistema construtivo, consolidando-se como um dos principais exemplares da arquitetura residencial curitibana da segunda metade do século XX.

REFERÊNCIAS

BACHELARD, Gaston. **Introdução – Imaginação e Mobilidade. In: O Ar e os sonhos – ensaio sobre a imaginação do movimento.** São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BERGSON, Henri. **O possível e o real. In: O Pensamento e o Movente.** São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BERRIEL, Andrea & SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná.** Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012.

BERTOLI, Mariza. **A Arte de Lineu Borges de Macedo.** Edição da autora, 2007.

CASARES, Adolfo Bioy. **A invenção de Morel.** São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus. **O homem da areia.** São Paulo: Ubu, 2023.

MONTAIGNE, Michel de. **A força da imaginação. In: Os Ensaios.** São Paulo: Penguin, 2010.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980.** 462f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.